

INVESTIGACIÓN ORIGINAL

Prevalencia de caries de niños en la clínica de Odontopediatría de la Facultad de Odontología periodo 2024-25

Prevalence of caries in children in the pediatric dentistry clinic of the Faculty of Dentistry period 2024-25

Katuska Velasco Cornejo¹. William Ubilla Mazzini². Alexandra Monard Proaño³. Rolando Saez Carriera⁴.
Mariuxi Miñarcaja Cisa⁵

¹ Especialista en Odontopediatría. Docente Universidad de Guayaquil. <https://orcid.org/0000-0003-3630-9221>

² Magister en Educación. Especialista en Ortodoncia. Docente Universidad de Guayaquil. <https://orcid.org/0000-0001-5940-1456>

³ Doctora en Odontología. Docente Universidad de Guayaquil. <https://orcid.org/0009-0009-7431-4153>

⁴ PhD en Ciencias Odontológicas Docente Universidad de Guayaquil. Universidad Bolivariana del Ecuador. <https://orcid.org/0000-0002-3902-9113>

⁵ Odontóloga. Universidad de Guayaquil. <https://orcid.org/0009-0004-3930-0032>

Correspondencia:
katuska.velascoc@ug.edu.ec

Recibido: 05/04/2025

Aceptado: 09/05/2025

Publicado: 12/05/2025

RESUMEN

Mantener la salud oral es un requisito previo para una buena salud general para el bienestar y calidad de vida adecuada lo que permitirá al individuo comer, hablar y socializar sin dolor, malestar o complejos. La caries dental es una enfermedad que se puede prevenir, o detener para evitar un daño mayor y pueda llegar a provocar la pérdida temprana de un diente. Objetivo: determinar la Prevalencia de caries de niños en la clínica de Odontopediatría de la Facultad de Odontología periodo 2024-25. Materiales y métodos: estudio descriptivo, transversal, realizado en la clínica de Odontopediatría de sexto semestre durante el periodo 2024-25. Los datos fueron recogidos mediante una revisión de historias clínicas (ficha clínica 033 de Odontología). Los pacientes evaluados fueron niños con edades comprendidas entre los 6 y los 12 años y sus representantes. Resultados: el análisis de las historias clínicas realizadas las cuales muestran una alta prevalencia de caries, 77% de 100 pacientes y promedios elevados de los indicadores IHOS, CPO Y ceod. Estos índices pueden mejorarse con diferentes proyectos de salud. Conclusiones: La educación en el control de los factores de riesgo debe indicarse no sólo a los padres y familiares, sino que debe estar presente en todos los entornos que rodean al niño: servicios de salud, guarderías, escuelas, comunidad, programas políticos. Esta educación debe comenzar lo más pronto posible, idealmente durante el embarazo y los primeros años de vida del niño.

Palabras Claves: Biopelícula, Dentífricos, ceo-d, CPO-D, Salud Bucal.

ABSTRACT

Maintaining oral health is a prerequisite for good general health, well-being and quality of life that will allow the individual to eat, speak and socialize without pain, discomfort or complexes. Dental caries is a disease that can be prevented or stopped to avoid further damage and can lead to early tooth loss. Objective: to determine the prevalence of caries in children in the Pediatric Dentistry Clinic of the Faculty of Dentistry during the period 2024-25. Materials and methods: descriptive, cross-sectional study carried out in the sixth semester pediatric dentistry clinic during the period 2024-25. The data were collected through a review of clinical histories (clinical record 033 of Dentistry). The patients evaluated were children aged 6-12 years and their representatives. Results: The analysis of medical records showed a high prevalence of caries, 77% of 100 patients and high averages of IHOS, CPO and ceod indicators. These indices can be improved with different health projects. Conclusions: Education in the control of risk factors should be indicated not

only to parents and relatives, but should be present in all environments surrounding the child: health services, day care centers, schools, community, political programs. This education should begin as early as possible, ideally during pregnancy and the first years of the child's life.

Key words: Biofilm, Dentifrices, ceo-d, CPO-D, Oral Health.

INTRODUCCIÓN

Según la organización mundial de la salud (OMS) afirma que "las enfermedades bucales, así como la caries, gingivitis, mal oclusión, son considerados problemas de salud pública. Esto es a causa de que las personas interpretan que se pierde por desconocimiento y de la falta de medidas preventivas que incurrir en los problemas bucales" (1).

Los niños son un grupo bastante susceptible a la ingesta de sacarosa y a una deficiente higiene oral, esto influye al cambio del pH y flujo salival dando como resultado un aumento del índice de caries dental. La creencia de los padres al pensar que si no existe molestia o dolor no se preocupan por la salud oral y esto aleja a la población de no querer mejorar su higiene oral.

La caries dental es una de las enfermedades bucales que prevalece a nivel global en diferentes rango de edades, especialmente en temprana edad; por tal motivo, es necesario definir la relación entre el conocimiento de padres de familia y la utilización de técnicas educativas en referencia a la aparición de caries dentales en niños siendo esta una de las prontas complicaciones a presentar.

Es importante considerar que una buena higiene oral desde temprana edad evita gran cantidad de problemas bucales a lo largo de la vida. En este contexto, el grupo etario considerado representa una etapa crítica en la formación de hábitos dentales y detención temprana de posibles enfermedades. A través de una evaluación específica por parte de un profesional de odontología, se pretende la detección de caries y fomentar prácticas de higiene adecuadas para la prevención de patologías; todo ello con el apoyo de los padres de familia puesto que son el pilar esencial para transmitir una guía fundamental.

Dar a conocer la importancia de la salud del sistema estomatognático que nos ayuda no solo a la prevención de patologías orales mediante la adopción de hábitos, es esencial que los padres de familia se mantengan como una guía para una correcta aplicación de técnicas de aseo oral y así poder prevenir enfermedades bucales.

ANTECEDENTES

La salud bucal "es la ausencia de dolor orofacial, llagas bucales, infecciones, caries y enfermedades periodontales. Tener una buena salud bucal es fundamental para gozar de una buena salud y calidad de vida" (2).

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS) afirma que "la enfermedad oral comparte factores de riesgo con cuatro grandes enfermedades crónicas: problemas cardiovasculares, cáncer, enfermedad respiratoria crónica y diabetes" (3). La caries dental, actualmente se ha constituido como una afección crónica; sin embargo, se pueden adoptar medidas para prevenirlas y curarlas a tiempo; se suelen presentar con una mayor frecuencia en edades de 6 a 12 años, esto a nivel general.

Las enfermedades orales en la población, "suelen ser más comunes entre los grupos pobres e indigentes. Son factores de riesgo de enfermedades orales, mala nutrición, tabaquismo, consumo de alcohol, falta de higiene oral y algunos determinantes sociales" (2).

Los elementos que aumentan la probabilidad de riesgo asociados con la caries de los niños incluyen: "mala higiene oral, consumo frecuente de carbohidratos, acumulo de bacterias en la cavidad oral, placa bacteriana visibles, altos niveles de Streptococcus Mutans" (3). Presentan graves repercusiones en los niños, como dolores intensos, infecciones faciales,

disminución del desarrollo físico y de la capacidad de aprendizaje.

MATERIALES Y MÉTODOS

Se empleó la investigación cuantitativa, esto con la finalidad de probar la hipótesis presentada, cuantificando los resultados obtenidos con la aplicación un cuestionario que permite conocer el grado de comprensión acerca de la salud oral de niños de 6 a 12 años. Investigación descriptiva y exploratoria, ya que se encarga de describir prevalencia de caries de niños de 6 y 12 años. Investigación de campo, los datos que se obtendrán, se realizará en la clínica de Odontopediatría de sexto semestre. Investigación transversal, la recolección de datos se dará en el ciclo I 2024-2025.

Para el trabajo de investigación, la muestra está constituida por 100 pacientes de 6 a 12 años atendidos

RESULTADOS

Análisis de las historias clínicas (Ficha 033-2024)

Tabla 1. Género de la población de estudio

Género	Frecuencia	Porcentaje
Femenino	48	48%
Masculino	52	52%
Total	100	100

Fuente: Ficha 033-2024.

Se identificó que de los 100 pacientes atendidos 48 pertenecen al género femenino y 52 son de género masculino.

Tabla 2. Edad de los niños atendidos

Edad	Frecuencia	Porcentaje
6 años	12	12,0%
7 años	24	24,0%
8 años	20	20,0%
9 años	17	17,0%
10 años	15	15,0%
11 años	10	10,0%
12 años	2	2,0%
Total	100	100,0%

Fuente: Ficha 033-2024.

en la clínica de Odontopediatría de sexto semestre, de la facultad de Odontología de la Universidad de Guayaquil, en el periodo académico CI 2024-2025, por lo que se considera un muestreo no probabilístico, pues se tomarán como base los criterios de inclusión y exclusión:

- Criterios de inclusión: niños de 6 a 12 años de edad que estén en ese rango de edad y deseen ser evaluados.
- Criterios de exclusión: niños menores de 6 años de edad y también niños que no deseen ser evaluados.

Se utiliza el método inductivo- deductivo, pues la investigación registrara los estados de salud bucal en niños de 6 a 12 años. Las técnicas utilizadas son la encuesta y las historias clínicas. El instrumento es un cuestionario, el cual cuenta de 13 preguntas.

Se logró identificar que 24 niños tienen 7 años, 20 se encuentran en los 8 años, 17 tienen 9 años y 15 tienen 10 años.

Índice ceo-d

Para determinar este parámetro en los niños entre 6 y 12 años atendidos, es necesario en primer lugar identificar el número de pacientes con caries, obturados y perdidos. A continuación, se muestran los hallazgos.

Tabla 3. Pacientes con caries

Caries	Femenino	Masculino	Total
No	7	16	23
Si	41	36	77
Total	48	52	100

Fuente: Ficha 033-2024.

Por otra parte, el índice de caries fue de 2.63, el cual se determinó en base a una relación entre el número total de caries y el número de pacientes como se muestra a continuación:

$$\text{índice de caries} = \frac{\text{Sumatoria de caries}}{\text{total de pacientes}}$$
$$\text{índice de caries} = \frac{263}{100} = 2,63$$

En la cuantificación de pacientes con obturaciones no se identificaron pacientes que solo tienen obturaciones y no caries, es decir, que los pacientes con obturaciones identificados en el Grafico 20 también tenían caries.

Tabla 4. Relación de género y obturaciones

Obturados	Femenino	Masculino	Total
No	42	41	83
Si	6	11	17
Total	48	52	100

Fuente: Ficha 033-2024.

De los 100 niños atendidos se registró que 83 no tenían obturaciones mientras que 17 paciente si registraban obturaciones o curaciones. Cabe señalar que de los 17 pacientes que, si tenían obturaciones, 6 corresponden al género femenino y 5 corresponden al género masculino.

Por otro lado, el índice de obturaciones fue de 3,7 para ello se relacionó el total de piezas obturadas con respecto al número total de paciente atendidos (100).

$$\text{índice de caries} = \frac{\text{Sumatoria de obturaciones}}{\text{total de pacientes}}$$
$$\text{índice de caries} = \frac{37}{100} = 3,7$$

El número de paciente con piezas dentales perdidas se muestra en la siguiente ilustración.

Tabla 5. Relación entre piezas dentales y sexo

Perdidos	Femenino	Masculino	Total
No	42	45	87
Si	6	7	13
Total	48	52	100

Fuente: Ficha 033-2024.

A partir de los 100 pacientes atendidos, se determinó que 87 no tenían piezas dentales faltantes, mientras que 13 niños si indicaban tener perdidas. Dentro del paciente que si tenían perdidas 6 son de género femenino y 7 de género masculino.

El índice de perdidas grupal fue de 2,3, para lo cual se estableció una relación entre la suma de piezas perdidas y el total de paciente como se ve en la siguiente ecuación:

$$\text{índice de caries} = \frac{\text{Sumatoria de perdidas}}{\text{total de pacientes}}$$
$$\text{índice de caries} = \frac{23}{100} = 2,3$$

Una vez identificados el número de piezas dentales temporales con caries, obturadas y perdidas, se determinó el índice ceo-d individual para cada paciente. En la siguiente ilustración se describe en rango del índice ceo-d individual.

Tabla 6. Índice CEO-D

Índice ceo-d	Femenino	Masculino	Total
0	12	16	28
1	13	7	20
2	6	3	9
3	1	4	5
4	4	8	12
5	1	5	6
6	7	2	9
7	0	1	1
8	2	1	3
9	0	2	2
10	2	0	2
11	0	1	1
13	0	1	1
Total	48	52	100

Fuente: Ficha 033-2024.

De los 100 pacientes que acudieron a la consulta 28 tenían un índice ceo-d de 0, 20 tuvieron un índice de 1 y 12 niños tuvieron un índice de 4.

El índice CEO-D grupal fue de 3,23; para ello se utilizó una fórmula que relaciona la suma de dientes temporales con caries, perdidos y obturados con respecto a los 100 pacientes como se muestra a continuación. El valor del índice CEO-D grupal se encuentra en un rango moderado, lo que sugiere que la población de estudio tiene una incidencia de caries considerable.

$$CEO - D = \frac{\Sigma \text{caries} + \text{perdidos} + \text{obturados}}{N^{\circ} \text{ total de pacientes}}$$

$$CEO - D = \frac{263 + 23 + 37}{100}$$

$$CEO - D = \frac{323}{100} = 3,23$$

Para definir el índice CPO de cada paciente se sumó la cantidad de piezas dentales permanentes con caries, obturadas y perdidas, dónde el rango del índice CPO individual sigue una tendencia tal como se muestra en la siguiente ilustración:

Tabla 7. Índice CPO

Índice CPO	Femenino	Masculino	Total
l 0	35	44	79
l 1	1	2	3
l 2	7	2	9
l 3	2	1	3
l 4	3	2	5
l 6		1	1
Total	48	52	100

Fuente: Ficha 033-2024.

De los 100 niños atendidos en la clínica de odontopediatría, 79 no registraron un índice CPO puesto que gran parte de los niños no registraron caries, obturación o perdidas de piezas dentales permanentes. Por otro lado, 9 pacientes tienen un índice de 2 mientras que 3 tienen un índice 1 y otros 3 pacientes tienen un índice de 3.

El índice CPO grupal fue de 5,7, para ello se utilizó una fórmula que relaciona la suma de dientes permanentes con caries, perdidos y obturados con respecto a los 100 pacientes como se muestra en la siguiente ecuación. Dado que el índice CPO se encuentra entre 4 y 9, se puede señalar que se encuentra en nivel bajo, lo cual indica una prevalencia moderada de caries dental y por tanto sugiere mejorar en los hábitos de higiene bucal.

$$CPO = \frac{(\Sigma \text{caries} + \text{perdidos} + \text{obturados}) \text{ permanentes}}{N^{\circ} \text{ total de pacientes}}$$

$$CPO = \frac{57}{100}$$

$$CPO = 5,7$$

Considerando que tanto el índice CEO-D como el CPO sugieren las necesidades de mejoras de la higiene bucal, es pertinente el análisis del Índice de Higiene Oral Simplificado (IHOS), cuyos resultados se muestra a continuación.

Tabla 8. Índice de Higiene Oral Simplificado (IHOS)

Índice IHOS	Femenino	Masculino	Total
Bueno	6	11	17
Malo	0	2	5
Óptimo	11	15	26
Regular	29	26	55
Total	48	52	100

Fuente: Ficha 033-2024.

De los 100 niños atendidos, se registró que 55 poseen un índice de higiene bucal regular, seguido 26 paciente con un IHOS óptimo y 17 con un índice bueno, de modo que solo 5 niños muestran un índice malo o deficiente. Los resultados sugieren que las afecciones por caries dentales en los niños se vinculan con la higiene bucal regular que estos describen.

Finalmente, para complementar los resultados mencionados es congruente relacionar los resultados del índice IHOS con las presencia o ausencia de costumbres de higiene bucal, tal como se detalla en la siguiente gráfica.

Tabla 9. Índice IHOS con las presencia o ausencia de hábitos de higiene bucal

IHOS	Hábitos de higiene		Total
	No	Si	
Bueno	17	0	17
Malo	1	1	2
Óptimo	23	3	26
Regular	51	4	55
Total	92	8	100

Fuente: Ficha 033-2024.

De los 55 pacientes un índice de higiene bucal regular 51 manifestaron que no tienen hábitos de higiene, de los 16 pacientes que tienen un IHOS óptimo 23 señalaron que no poseen hábitos de higiene y finalmente de los 17 niños con un buen nivel de IOHS los 17 indicaron que no poseen hábitos de higiene. Se puede destacar con estos hallazgos que existe una limitada adopción de hábitos de higiene bucal.

DISCUSIÓN

Cubero et al, en 2019 (4), evaluó una muestra poblacional de 150 niños escolares de primer, segundo y tercer curso de la ciudad de México, mediante inspecciones bucodentales y recolección de datos referente a la higiene dental y presencia de caries, reportando un índice de caries de 1.84, inferior al índice calculado del presente estudio de 2.63 en función al análisis descriptivo en SPSS. Esto puede deberse a diferencias en factores socioeconómicos, acceso a servicios de salud dental, y hábitos de higiene oral entre las poblaciones.

Por otro lado, un estudio llevado a cabo en una población adulta de Brasil por (5), mostró un índice de caries de 3.02, superior al presente estudio, mediante la examinación bucal de 200 individuos dividiéndolos por género valorando su estado con el índice CPOD y de necesidad de tratamiento. Este hallazgo podría estar relacionado con factores como la dieta, el acceso a productos de fluoruro, la educación en salud bucal y acceso a la salud pública en ciertas zonas de este país.

En Chile una muestra poblacional de niños y niñas evaluadas el 85% de los niños presentaron un índice CPO de 3, mientras que solo un 5% de niñas presentan un índice CPO de 0, índice calculado similar al presente estudio (6), de igual manera índices de CPO representados en un 79% del género masculino fue más alto al 21% de las personas del género femenino. Esto reflejando diferencias entre costumbres referente a la salud dental, hábitos de higiene entre distintos géneros (7). Para el análisis de resultados se utilizó datos de revisiones dentales extraídos del Sistema Informático del Programa de Salud Oral Chileno, evaluando ciertas variables como la presencia y nivel de severidad de caries en función al género de niños escolares.

En Tailandia, un estudio reveló que el 30% de los niños presentaban un Índice de Higiene Oral Simplificado (IHOS) bueno, el 40% regular y el 30% malo. Este estudio se efectuó en cinco jardines de infancia en Samut Sakhon. Con el apoyo de los padres, se recopiló

información basada en un cuestionario que abarcaba los antecedentes demográficos y socioeconómicos de los niños, así como su comportamiento relacionado con la salud bucal (8).

En comparación al presente estudio, el cual mostró que 5 personas tenían un IHOS malo, 17 personas con un índice bueno 55 regular y 26 una limpieza óptima. Esto sugiere que la población tailandesa tiene una distribución más equilibrada, aunque con una mayor proporción de aseo bucal deficiente. Estos resultados recalcan la necesidad de enfoques específicos y localizados para mejorar la higiene bucal en diferentes regiones (9).

En México, un estudio reveló que el 20% de los niños presentaban caries, mientras que el 80% no. El índice CPO promedio fue de 4.2 (10). En comparación, nuestro estudio mostró un índice CPO de 5.7, lo que indica una prevalencia relativamente alta de caries en nuestra población. Esto podría atribuirse a diferencias en los hábitos alimenticios, el acceso a servicios dentales o la educación en salud dental (11). Mediante un análisis en un periodo de tiempo definido se diagnosticaron de forma clínica por parte de 3 profesiones en base a lineamientos específicos de la Organización Mundial de la Salud.

CONCLUSIONES

Se evaluó la cultura odontológica aplicado encuestas a los representantes de 100 pacientes de entre 6 y 12 años, donde se determinó que el 48 % de los niños se cepilla los dientes 3 veces al día, mientras que solo el 12% realiza esta actividad una vez. Los niños utilizan pasta dental, enjuague bucal e hilo dental para su aseo personal. El 100% de los niños hace uso de pasta dental para su aseo dental diario sin embargo solo el 17% utiliza hilo dental diariamente, por otra parte, el 64% de los niños acude dos veces al año para recibir atención odontológica; el 31% una vez al año y el 5% nunca lo ha hecho anteriormente.

Los hábitos de salud donde se contempló que el 100% de los niños utilizan pasta dental para cepillarse los dientes se relaciona con el 77% de pacientes que tienen

caries sin embargo el 17% tiene obturaciones y dientes perdidos el 13%, mientras que se determinó que el 55% de pacientes tienen un IHOS regular, pero el 51% mencionaron que no tienen hábitos de higiene y solamente un 17% de niños tiene un hábito de higiene bueno.

Se realizó el análisis de las 100 historias clínicas de los niños que asisten a la clínica de Odontopediatría de sexto semestre donde se determinó el índice CPO grupal de 5,7; se puede señalar que se encuentra en nivel bajo. El índice CEO-D grupal fue de 3,23 que se encuentra en un rango moderado, lo que sugiere que la población de estudio tiene una incidencia de caries considerable; mientras que, se obtuvo que el 55% de pacientes tiene un IHOS de higiene bucal regular, el 26% paciente con un IHOS óptimo y el 17% con un índice bueno, de modo que solo el 5% de niños muestran un índice malo o deficiente.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

1. OMS. OMS. [En línea] 15 de 03 de 2022. <https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/oral-health>.
2. Baskaradoss, J. K. Relationship between oral health literacy and oral health status. BMC oral health, 2018;18, 1-6.
3. Adanero, Alberto, et al. Oral health status of 6-to 12-year-old children in Madrid, Spain: A cross-sectional study. *Heliyon*, 2022;8(6).
4. Cubero, Santos Ana, et al. Prevalencia de caries dental en escolares de educación infantil de una zona de salud con nivel socioeconómico bajo. *Revista Pediatría de Atención Primaria*. 2019;21.
5. Mendes, R. F and Ferreira, S. M. Prevalencia de caries dental en adultos de una comunidad urbana en Brasil. *Journal of Dental Research and Practice*. 2020;25(4):320-328.
6. Paiva, Saul Martins, et al. Relatorios de la mesa de representantes de sociedades de Odontopediatría de los países Latinoamericanos. 2014;4(2):1-83.
7. Espinoza, Espinoza Gerardo, et al. Prevalencia y Severidad de caries dental en los niños beneficiarios del programa de salud oral asociados a escuelas de Chile. *Chile : s.n.*, 2021;15(1):166-174.

8. Boonyawong, Manarin, Auychai, Prim and Duangthip, Duangporn. Risk Factors of Dental Caries in Preschool Children in Thailand: A Cross-Sectional Study. 2022;10(5):1-174.
9. Panza, Nicha Lukssamijarulkul Alessio. Oral health problems among children in selected primary schools in Bangkok, Thailand. 2016;30(1):17-25.
10. Gómez, Norma Inés and García, Manuel Higinio Morales. Determinación de los Índices CPO-D e IHOS en estudiantes de la Universidad Veracruzana, México. 2012;16(1):26-31.
11. Villalobos, Rodolfo Juan José, et al. Caries dental en escolares de 6 a 12 años de edad en Navolato, Sinaloa, México: experiencia, prevalencia, gravedad y necesidades de tratamiento. 2006;26(1): 224-233.

Conflictos de intereses

Los autores señalan que no existe conflicto de intereses durante la realización del estudio, no se recibió fondos para la realización del mismo, el presente solo fue sometido a la Revista Científica "Universidad Odontológica Dominicana" para su revisión y publicación

Financiamiento

Los autores indican la utilización de fondos propios para la elaboración del trabajo de investigación.

Declaración de contribución

Los autores han contribuido en elaboración del trabajo de investigación, en las diferentes partes del mismo